

O'QITUVCHILAR FAOLIYATIDADA KOGNITIV-VIZUAL KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI

Bomurodova Madina Voxidjon qizi

Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti Pedagogik ta'lim
fakulteti, "San'atshunoslik" kafedrasida I bosqich magistranti

<https://www.doi.org/10.37547/ejsspc-v03-i02-p2-74>

ARTICLE INFO

Received: 16th February 2023

Accepted: 27th February 2023

Online: 28th February 2023

KEY WORDS

Kognitiv psixologiya, pedagogik psixologiya, kognitiv-vizual faoliyat, kognitiv ko'nikmalar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada o'qituvchilar faoliyatida kognitiv-vizual ko'nikmalarni shakllantirish, kognitiv-vizual ko'nikmalarining ahamiyati va uning inson hayotida tutgan o'rni to'g'risida malumot beriladi.

Ushbu muammoni o'rganish bilan ko'plab mahalliy va xorijiy mutaxassislar, pedagog olimlar, psixologlar shug'ullanadi. Kognitiv psixologiya xorijiy psixologiyaning eng mashhur ilmiy yo'nalishlaridan biridir. Rus tiliga tarjima qilingan "kognitiv" atamasi kognitiv degan ma'noni anglatadi. Ushbu tadqiqot yo'nalishi asosan 1960-yillarda shakllangan bo'lib, uning rivojlanishining birinchi bosqichi natijalari 1967-yilda nashr etilgan V.Nayserning "Kognitiv psixologiya" monografiyasida umumlashtirilib, psixologik fikrning yangi yo'nalishiga nom berdi. R.Solso xuddi shu nom bilan keyinroq nashr etilgan kitobida kognitiv psixologiya odamlarning dunyo haqidagi ma'lumotni qanday qabul qilishini, bu ma'lumotlarning shaxs tomonidan qanday ifodalanishini, uning xotirada qanday saqlanib, bilimga aylanishini va bu qanday ekanligini o'rganadi, deb yozadi. bilim bizning e'tiborimiz va xatti-harakatlarimizga ta'sir qiladi. Shunday qilib, deyarli barcha kognitiv jarayonlar qamrab olingan - hislardan tortib idrok etish, naqshni aniqlash, xotira, kontseptsiyani shakllantirish, fikrlash, tasavvur qilish. Kognitiv psixologiyaning bir necha o'n yilliklar davomida ko'plab mamlakatlarda keng tarqalgan asosiy yo'nalishlari odatda kognitiv tuzilmalarning rivojlanish psixologiyasi muammolari, til va nutq psixologiyasi, kognitiv nazariyalarni ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlarni o'z ichiga oladi.

Shunday qilib, kognitiv psixologiya insonning atrofdagi dunyodagi ob'ektlar va hodisalar to'g'risida ma'lumot izlash, shuningdek, kiruvchi ma'lumotlarni qayta ishlash va saqlash bilan shug'ullanadigan tizim sifatidagi g'oyasiga asoslanadi. Shu bilan birga, individual kognitiv jarayonlar axborotni qayta ishlashning turli bosqichlarini amalga oshirishni ta'minlaydi.

Kognitiv-vizual faoliyat tushunchasi ta'lim sohasiga pedagog - psixolog tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlari natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtai-nazardan, kognitiv- shaxsning tashqi ma'lumotni aqliy idrok etish va qayta ishlash qobiliyatini bildiruvchi atama, kutilmagan hollarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, hamkasblari bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga

to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik"ni anglatadi.

Kognitiv-vizual vositalar u yoki bu tarzda bilish, fikrlash bilan bog'liq, miyaning ongi va funktsiyalari, kirish bilimlari va ma'lumotlarini olishni, tushunchalarni shakllantirishni va ularning ishlashini ta'minlaydi. gKognitiv faoliyat deganda odamning fikrlarni qayta ishlash qobiliyati tushuniladi. Bu "shaxsning o'rganish va muammolarni hal qilish bilan chambarchas bog'liq bo'lgan turli xil aqliy harakatlarni amalga oshirish qobiliyati. Masalan, og'zaki, fazoviy, psixomotor va ishlov berish tezligi qobiliyatlari". Idrok asosan shunga o'xshash narsalarga ishora qiladi xotira, nutq va yangi ma'lumotlarni o'rganish qobiliyati. The miya odatda yuqorida aytib o'tilgan sohalarda, odatda erta bolalik davrida yangi ko'nikmalarni o'rganishga va dunyo haqidagi shaxsiy fikr va e'tiqodlarni rivojlantirishga qodir. Keksalik va kasallik kognitiv faoliyatga ta'sir qilishi mumkin xotirani yo'qotish va gapirish yoki yozish paytida to'g'ri so'zlarni o'ylashda muammolar paydo bo'lishi mumkni. Ko'p skleroz Masalan, oxir-oqibat xotirani pasayishiga, yangi tushunchalarni yoki ma'lumotni anglay olmaslikka va og'zaki ravonlikning pasayishiga olib kelishi mumkin.

Kognitiv vositalar u yoki bu tarzda bilish, fikrlash bilan bog'liq, miyaning ongi va funktsiyalari, kirish bilimlari va ma'lumotlarini olishni, tushunchalarni shakllantirishni va ularning ishlashini ta'minlaydi. Kognitiv faoliyat psixologlar va pedagoglar tomonidan turli tomonlardan o'rganiladi, ammo har qanday tadqiqot ta'lim va rivojlanishning umumiy muammosining bir qismi sifatida qaraladi. Barcha say harakatlar ta'lim jarayonini takomillashtirishga qaratiladi.

O'quv jarayonida o'quvchilarning bilish faolligini shakllantirish muammosi zamonaviy pedagogika fanida eng muhim masalalardan biridir, chunki. ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarni o'quv va ijodiy natijalarga erishishga undash ko'p jihatdan uning yechimiga bog'liq. Bunday muammolar yechimi pedagog kadrlarning salohiyatini yanada yaxshilash, ularning imkoniyatlarini kengaytirish, ham ruhan, ham jismonan kuchli bo'lish deb qaraladi.

O'qituvchining ruhiy barkamolligi, o'ziga ishongan kuchli xarakteri, har qanday muammoga yechim topa olish va uni yechish qobiliyati, bugungi kun talabi bo'lmoqda. Bularni umumlashtirgan holda biz kognitiv-vizual ko'nikmalar deyiladi va o'qituvchilar faoliyatida bu jarayonni tadbiq qilish, rivojlantirish zarur deb aytish mumkin. O'qituvchilarning kognitiv-vizual xususiyatlarini rivojlantirish maqsadida ko'plab pedagogik-psixologik ishlar amalga oshirilgan bo'lib, ko'plab olimlar tomonidan o'rganilganining o'zi buning ahamiyati qay darajada ekanligini ko'rsatadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki pedagogik jarayon - bu ma'lum maqsadga erishishga qaratilgan va vaziyatning oldindan rejalashtirilgan o'zgarishiga, o'qituvchining xususiyatlari va fazilatlarini o'zgartirishga olib keladigan pedagog va tarbiyachilarning rivojlanayotgan o'zaro ta'siri. Boshqacha aytganda, pedagogik jarayon ijtimoiy tajribaning shaxs sifatlariga singib ketishi jarayonidir. Bu jarayonda pedagogdan ulkan bilim tajriba, malaka talab qilinadi. Xuddi shunday kognitiv-vizual ko'nikmalar ham. Vaziyatga oldindan baho berish, muammolarni har tomonlama o'rganish, ko'plab malumotlar oqimini o'z ongida tartibga solish, fikrlari va harakatlarida umumiylikka erisha olish o'qituvchi uchun zaruriy omil ekan, kognitiv-vizual ko'nikmalarni rivojlantirish va o'rganish dolzarb bo'lib qolaveradi.

References:

1. Арефьев Р.С. Формирование готовности к самопроектированию коммуникативной компетентности у студентов педагогического вуза: Дисс....канд. пед. наук. - С.: 2004. - 190 с.
2. Абрамян Г.В. Теоретические основы профессионального становления педагога в информационной среде: автореф. дисс. пед. наук. - Санкт-Петербург, 2001. - 39 с.
3. Ангеловски К. Учителя и инновации. Книга для учителя. -М.: Просвещение, 1991, - С.159.
4. J.Raven (1984). Competence in modern society: Its Identification, Development and Release. - UK. P.220
5. Маркова А.К. Психология профессионализма. - М.: Знание, 1996. - 340 с.
6. Musurmonova O. Pedagogik texnologiyalar - ta'lim samaradorligi omili. Monografiya. - T.: Yoshlar nashriyot uyi, 2020. - 184 b.
7. Колова С.М. Формирование социокультурной компетентности будущих
8. специалистов. дис. ...канд. пед. наук. С. М. Колова. - Челябинск, 2002. - 190 с.
9. Елизарова, Г. В. О природе социокультурной компетенции [Текст] // Слово, предложение и текст как интерпретирующие системы. Studia Linguistica 8. СПб.: Тригон. 1998. С. 25-31.
10. Бердиева Х. Б. Развитие социокультурной компетентности у будущих учителей начальных классов //Педагогическое образование и наука. - 2020. - №. 1. - С. 128-131.
11. Бердиева Х. Б., Бердиева Н. У. Проблемы развития социокультурной компетентности у школьников начальных классов //Евразийское Научное Объединение. - 2019. - №. 12-5. - С. 408-410.
12. Jabborova Shahzoda Husen qizi (2022) Vizual faoliyat jarayonini boshlang'ich sinf o'quvchilari ta'lim jarayonida qo'llash. IJODKOR O'QITUVCHI JURNALI 15(02) 24-27
13. Aslanova Nargiza Hakimovna (2021) Tasviriy San'at Fani To'garaklarida STEAM Talim Tizimi. Journal of Innovations in Social Sciences 01(06) 2021 99-106
14. Jabborova Shahzoda Husen qizi (2022) TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA NAZARIY BILIMLARNING O'RNI VA AHAMIYATI. O'QUVCHILAR IJODIY FAOLIYATIGA TA'SIRI. "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ" ISSN: 2658-7989 05.04.2022
15. Umurova Maftuna Uyg'un qizi (2022) DEKORATIV SAN'AT VA UNING O'QUVCHILAR BADIY ESTETIK DIDIGA TA'SIRI. "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ" ISSN: 2658-7989 05.04.2022
16. Sharofiddinova, Sh. X.(2022) Maktab tasviriy san'at darslarida o'quvchilarning kompozitsion fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish metodikasi. "ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ" ISSN: 2782-4365 31.07.2022